

ANEXO 5

cecampe

NORDESTE

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

**Encontros não presenciais, por meio de
vídeo e webconferências**

SUBPRODUTO 1.5

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Aline Barboza de Lima – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6795-6264>

Marcos Angelus Miranda de Alcantara – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0276-3397>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Vídeo

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do **vídeo “Conhecendo o Programa Caminho da Escola”**.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar os fundamentos legais do Programa Caminho da Escola, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica, e como se dá a gestão dos recursos financeiros desse Programa.

O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Mariano Castro Neto e Lebiam Tamar Gomes Silva, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do Youtube para acesso ao vídeo:

<https://youtu.be/V6bpT0xYSQY>

Vídeo 4: Programa Caminho da Escola

Título: Conhecendo o Programa Caminho da Escola

Roteirista(s): Mariano Castro Neto e Lebiam Tamar Gomes Silva

Objetivo:

- Apresentar os fundamentos legais do Caminho da Escola, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica, e como se dá a gestão dos recursos financeiros do Caminho da Escola.

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 7'50"(sete minutos e 50 segundos)
- **Apresentadores:** Prof. Dr. Mariano Castro Neto e Profa. Dra. Lebiam Tamar Gomes Silva

Estrutura:

- **Problema (attract):** O desconhecimento sobre os fundamentos legais e principais documentos que balizam a gestão do Programa Caminho da Escola, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica: importância, diretrizes e finalidades.
- **Promessa (brand):** Conhecer as diretrizes, as finalidades do Programa Caminho da Escola e a gestão dos recursos financeiros disponíveis, para que através de sua adequada aplicação se alcance os benefícios desejados em relação à ampliação do acesso, da permanência e do sucesso escolar de estudantes da Educação Básica.
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste, contribuirá para o conhecimento sobre o Programa, a adequada utilização dos recursos financeiros disponíveis e o monitoramento do transporte escolar na região Nordeste do Brasil.
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público para além de um ordenador de despesas, é o responsável pela boa utilização e pelo monitoramento do transporte escolar. A adesão às políticas públicas de financiamento da Educação Básica e a implementação da gestão democrática, contribui para a garantia do direito à educação, do acesso e da permanência dos estudantes, e para a melhoria da aprendizagem e da qualidade da educação em nosso país.

Roteiro de trabalho:

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
	Descrição	Texto ou Narração
10''	Vinheta de abertura, com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	<p>Texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cecampe Nordeste (Logo animada). Apresenta. Conhecendo o Programa Caminho da Escola.
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno, que provoque motivação.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro.	<p>Animação da Logo do Cecampe.</p> <p>Fade in (Título).</p> <p>Abrir (Cena 2).</p>

Tempo	CENA 2 (Problema – attract)	
	Descrição	Texto ou Narração
1'30''	<p>Descrição</p> <p>Acesso e permanência na escola.</p> <p>Garantia do direito à educação.</p> <p>Transporte escolar seguro.</p> <p>Benefício para estudantes da zona rural.</p>	<p>Imagens.</p> <p>Logo do Programa Caminho da Escola.</p> <p>Acesso e permanência na escola.</p> <p>Garantia do direito à educação.</p> <p>Transporte escolar seguro.</p> <p>Benefício para estudantes da zona rural.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 1.

Edição	Plano Médio	Efeitos
	<p data-bbox="339 600 767 748">Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.</p>	<p data-bbox="861 584 1369 763">Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.</p>

Narração
1'30"

— Você conhece o Programa Caminho da Escola?
Ir à escola, ainda é um grande problema para muitos estudantes da Educação Básica, que moram em áreas rurais. Muitos percorrem quilômetros a pé, correndo riscos diversos para chegar à escola. É difícil permanecer estudando quando se tem que enfrentar essa realidade todos os dias.
Para oferecer uma solução para esse problema, o programa Caminho da Escola disponibiliza recursos financeiros, que podem ser aplicados para a renovação da frota de veículos escolares.

O governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, realiza a aquisição dos veículos, para o transporte escolar por meio de pregão eletrônico.

Importante destacar que o transporte escolar é dever do Estado e direito dos estudantes da educação básica pública, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

O Programa Caminho da Escola beneficia prioritariamente, os estudantes da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, das redes públicas de educação estaduais e municipais, que residem na zona rural e dependem do transporte escolar para chegar às escolas. A gestão e o monitoramento do Programa Caminho da Escola, zelam pela garantia da segurança e da qualidade, durante o transporte dos estudantes, pois sabemos que este programa colabora na redução da evasão escolar, em escolas de educação básica das redes estaduais e municipais.

CENA 3 (Promessa – brand)

Tempo

Descrição

Texto

1'10"	Apresentador 1 (Mariano), apresentando o problema e a solução.	<p>— Como participar do Programa Caminho da Escola?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transferência direta de recursos financeiros pelo FNDE. 2. Recursos próprios das receitas dos Estados e dos Municípios. 3. Financiamento de Instituições Bancárias, como o Banco do Brasil: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema SIMEC http://simec.mec.gov.br/ - Sistema SIGARPWEB https://www.fnde.gov.br/sigarpweb/
	Imagem de referência	Áudio
Edição	<p>Infográfico animado, com o fluxo do processo de participação do Programa Caminho da Escola (narração). Imagens da tela dos sistemas SIMEC e SIGARPWEB.</p>	Narração do apresentador 1.
	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.

Narração
1'10"

— Quer saber como a sua escola pode participar? Preste atenção!

Existem três formas para estados e municípios participarem do Caminho da Escola:

- A primeira forma de participação, é via **transferência direta de recursos financeiros**. Neste caso, os recursos do FNDE/MEC, ou provenientes de emendas parlamentares, ficam acessíveis por meio do sistema SIMEC.

Cada município apresenta a sua demanda por transporte escolar, e havendo disponibilidades orçamentárias, o município pode ser contemplado pelo FNDE, para receber recursos de transferências diretas e fazer sua contratação de veículos por meio do sistema [SIGARPWEB](#).

- A segunda forma, é via **recursos próprios de Estados, Municípios e Distrito Federal**. Os entes federados aportam recursos próprios, por meio de acesso ao [SIGARPWEB](#), e realizam suas requisições.

- E a terceira forma de participação, é por meio de repasses dos recursos via **Financiamento de Instituições Bancárias**. O Banco do Brasil disponibiliza linhas de crédito especificamente para esse fim.

Tempo	CENA 4 (Solução/Benefícios - connect)	
	Descrição	Texto/Grafismos
1'30"	Apresentador 1 (Mariano), apresentando a solução e os benefícios.	- Quais as estratégias de gestão, que oferecem soluções novas, para problemas antigos do transporte escolar? 1. Adoção de especificações técnicas rigidamente padronizadas. 2. A adoção da modalidade de licitação de Pregão Eletrônico. 3. A introdução no mercado de fabricação de ônibus e embarcações como um novo e promissor nicho de mercado. 4. O acordo de cooperação técnica com o Inmetro.
	Imagem de referência	Áudio

Fala do narrador.

Plano Geral

Efeitos

Edição

Apresentador(a) à direita.
Ângulo diagonal.

Animação para apresentar os elementos gráficos, explicados no áudio pelo narrador.

Narração
1'30''

— Qual a importância do Programa Caminho da Escola?
O Programa Caminho da Escola criou estratégias de gestão que oferecem soluções novas, para problemas antigos do transporte escolar. Estratégias como a adoção de especificações técnicas rigidamente padronizadas, a adoção da modalidade de licitação de Pregão Eletrônico, a introdução no mercado de fabricação de ônibus e embarcações, como um novo e promissor nicho de mercado, transformando-os em um dos maiores parceiros do Programa; e o acordo de cooperação técnica com o Inmetro, por exemplo.

Os entes federados, que aderirem ao programa, colaborando com a renovação e padronização da frota de transporte escolar em nosso país, se beneficiarão da total isenção fiscal e da significativa redução de preços trazida pela centralização do processo licitatório.

Dois grandes desafios para os gestores na aplicação dos recursos públicos disponíveis, se referem aos processos de execução, e de prestação de contas. Para isso, o Programa Caminho da Escola, oferece um sistema informatizado, desenvolvido especialmente para o e-Proc, disponível em ambiente da Web.

O conhecimento sobre o Programa, suas normas de regulamentação e seus procedimentos operacionais administrativos, é essencial para superar esses dois desafios. Por isso, o CECAMPE Nordeste, oferece uma formação adequada para que os gestores escolares realizem a melhor aplicação dos recursos disponibilizados, por essa política pública.

Tempo	CENA 5 (Solução e benefícios – connect)	
	Descrição	Texto/Imagens
1'30''	Apresentador (Mariano), problematizando o tema do vídeo.	<ul style="list-style-type: none">- O que é o Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (SETE)?- Quais suas funcionalidades?- Como baixar o arquivo de instalação e utilizar o SETE?
	Imagem de referência	Áudio

		<p>Narração do apresentador 1.</p>
<p>Edição</p>	<p>Plano Médio</p>	<p>Efeitos</p>
	<p>Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.</p>	<p>Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.</p>

Narração
1'30"

O Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (SETE), foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar os entes federados no monitoramento do transporte escolar, ou seja, para aprimorar a gestão do transporte escolar em municípios, estados e Distrito Federal, considerando as suas especificidades.

É importante saber que o SETE é um software livre e gratuito.

Foram desenvolvidas versões para desktop (computador) e mobile (celular ou smartphone), possibilitando que o usuário acesse os módulos do sistema tanto online quanto offline, em locais com dificuldade de acesso à internet. O SETE é um sistema informático de gestão, que foi concebido não para substituir nenhum outro sistema já utilizado pelos entes federados, mas para ser mais uma tecnologia para auxiliar na gestão do Programa Caminho da Escola.

A estrutura do sistema é modular, para facilitar a inserção das informações em sua base de dados. Por exemplo, você pode iniciar com a inserção das informações sobre dados dos estudantes, e posteriormente, incluir as informações acerca das rotas e da roteirização dos percursos de transporte. O sistema apresenta funcionalidades que possibilitam gerenciar, buscar, remover e atualizar dados cadastrais dos estudantes. Você pode ainda agilizar a inserção de informações no SETE, importando dados de outras fontes como, por exemplo, o censo escolar, uma planilha eletrônica, arquivos em PDF e etc. Além disso, é possível visualizar no mapa a localização desses estudantes e das rotas, se eles estiverem referenciados no SETE. Após o cadastro das informações, o gestor(a), pode gerar relatórios, gráficos e resumos que facilitam a integração com outros sistemas informáticos utilizados pelo seu município ou estado.

Tempo	CENA 6 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Textos/Imagens

50''	Apresentador (Mariano), apresentando a solução e os benefícios.	Logo do Sistema SETE. Infográfico animado com figuras, informações e fluxo das telas do SETE, e procedimentos para baixar <i>Download</i> .
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.	Animação para apresentar o fluxo das informações e das telas do SETE e suas funcionalidades que serão abordadas e explicadas no áudio pelo narrador.

— Como baixar e instalar o SETE?

Para baixar e instalar o Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (SETE), você precisa acessar o link: <https://transportes.fct.ufg.br/p/31448-sete-sistema-eletronico-de-gestao-do-transporte> e selecionar o sistema operacional compatível com o computador no qual será instalado.

Estão disponíveis versões do SETE, para sistemas Microsoft Windows (Windows 7 ou superior), Mac OS (Mac OS 10.10 ou superior) e ou GNU/Linux (Ubuntu 12.04, Fedora 21, Debian 8 ou superior). Após realizar o *download* do arquivo de instalação, você deve abri-lo com um duplo clique do mouse, como ocorre com qualquer outro *software* que você já instalou.

Em seguida, clique em avançar e será solicitada uma senha. A secretaria de Educação de cada município é responsável pelo primeiro acesso ao sistema, ou seja, a Secretaria de Educação nomeia um servidor, que ficará responsável por acessar e cadastrar outros usuários no sistema. É, portanto, o servidor da secretaria de educação que detém a senha de acesso ao sistema.

Tempo	CENA 7 (Chamada para a ação – CTA)	
	Descrição	Texto
1'10"	Apresentadores 1 (Mariano), faz a chamada para ação pelos expectadores.	CECAMPE Nordeste. Curso PDDE e Ações Integradas. www.cecampe.ufpb.br/cursos Webinários: www.youtube.com/c/CecampeNordeste Capacitações Presenciais.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita. Ângulo diagonal.	Animação com textos e elementos gráficos à esquerda da cena, que se relacionem com informações centrais do texto da narração.

Narração

— Você pode estar se perguntando: como posso contar com o CECAMPE, para melhorar a gestão educacional em minha escola ou rede de ensino?

O CECAMPE, Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais, é uma entidade criada em universidades parceiras do FNDE/MEC. O CECAMPE atua na avaliação, monitoramento e assistência técnica dos recursos destinados pelo FNDE, para apoiar gestores dos estados e municípios a aprimorarem a execução do Programa Caminho da Escola. Na região Nordeste, o CECAMPE desenvolve ações em nove estados, atendendo aos 1.794 municípios, organizados em 30 polos.

Convido você gestor(a), a juntar-se a esse grupo de profissionais e pesquisadores da Educação, para aprender, produzir conhecimentos teóricos e práticos e aplicá-los para criar soluções para os problemas enfrentados em sua escola.

— Que tal aprender a captar, o máximo de recursos financeiros disponíveis em programas do FNDE, e empregá-los correta e eficientemente, para que seja possível garantir o direito à educação pública, gratuita e de qualidade em sua escola, cidade e em nosso país?

Saiba mais sobre o programa Caminho da Escola, por meio de cursos webinários, manuais de perguntas e respostas, e de boas práticas sobre essa política pública indispensável para que os estudantes da Educação Básica, tenham a garantia do transporte seguro para o acesso e a permanência na escola.

Tempo	CENA 8 (Vinheta de encerramento)	
	Descrição	Texto
10''	Vinheta de encerramento.	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno, igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela, de baixo pra cima.